

Human relations (negotiation skills) among couples in Poldokhtar city

Abstract

The current research studies human relations (negotiation skills) among couples in Poldokhtar city. Human's communications, speaking skills as the main factor of life are needed care and a lot of attention, especially in family as the most important social unit should be considered into attention. This paper tries to deal with both verbal and nonverbal of human's communication features between couples and to find every communicative action as an action completely different with other communicative actions and necessity knowing and to apply wise principles and regulations in communicating among couples with this question: Does knowing scale of human's communications (speaking skill) lead to strengthen family unit and reduce the harms and anxiety among them or not?

In this paper two ways have been used, documentary and measurement. In order to analyses the information software SPSS has been used and it has been examined with X^2 test. In this paper the sample volume is 379 people. The results showed economic, social status of couples has effect on speaking skills between them. Also, between speaking skills satisfaction of matrimony life a meaningful relationship was found. Meaningful relationship between speaking skill among wives and husbands and reducing the harmful thoughts also running away among couples will be reduce, if the speaking skill being strengthened.

Keywords: human's communication, speaking skills, couples communications, verbal and nonverbal communications, family, matrimony satisfaction.

بررسی ارتباطات انسانی بین همسران و آسیب‌های آن در شهرستان پلدختر

افسانه توسلی، استادیار دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی،
مهناز اصغری، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات،
محسن رستگار، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز،

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی ارتباطات انسانی (مهارت‌های گفتگو) بین همسران در شهرستان پلدختر می‌پردازد. ارتباطات انسانی (مهارت‌های گفتگو) به عنوان رکن اصلی زندگی نیازمند دقت و توجه بسیاری می‌باشد؛ خصوصاً در خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد. این تحقیق درصدد آن است که به ویژگی‌های ارتباطات انسانی اعم از کلامی و غیر کلامی میان زوجین پرداخته و به شناسایی هرکنش ارتباطی به عنوان یک کنش کاملاً متفاوت با کنش‌های دیگر ارتباطی اقدام نموده و لزوم آگاهی و به کارگیری اصول وقواعد عاقلانه را در ارتباط میان زوجین با این سوال که " آیا میزان آگاهی از ارتباطات انسانی (مهارت‌های گفتگو) منجر به استحکام بنیان خانواده و کاهش آسیب‌هاوتنش میان آنها می‌شود یا خیر؟" مورد بررسی قرار دهد.

در این تحقیق از دوروش استفاده شده است روش اسنادی و روش پیمایشی. جهت تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده گردیده و با آزمون خی ۲۲ مورد سنجش قرار گرفته است. در این تحقیق حجم نمونه ۳۷۹ نفر، میباشد. نتایج نشان داد پایگاه اقتصادی اجتماعی همسران بر مهارت گفتگو میان ایشان تاثیر دارد. همچنین بین مهارت و رضایت از زندگی رابطه معناداری دریافت شد. رابطه معنادار بین مهارت گفتگو بین همسران و کاهش افکار آسیب‌زا نیز نشان داد که تمایل به طلاق، افسردگی و فرار در صورت تقویت مهارت گفتگو بین همسران کاهش می‌یابد.

واژه‌های کلیدی: ارتباطات انسانی، مهارت‌های گفتگو، ارتباط همسران، ارتباطات کلامی و غیر کلامی، رضایت از زندگی

زن‌شویی..

مقدمه

شرایط خاص زندگی اجتماعی انسان به گونه‌ای است که هر فردی از ابتدا تا انتهای زندگی نیاز به برقراری روابط متفاوت و متنوع را پیوسته احساس می‌نماید. یکی از روابطی که اکثر افراد در مقطعی از زندگی‌شان به وجود آن احساس نیاز پیدا خواهند کرد، نیاز به ازدواج می‌باشد. ازدواج رابطه نزدیک و صمیمانه‌ای است بین زن و مرد که برای مدت طولانی برقرار می‌گردد و تفاوت بسیاری با سایر روابط انسانی دارد. این رابطه در زمره پیچیده‌ترین روابط انسانی است و ابعاد گوناگونی را در بر می‌گیرد، بنابراین می‌توان گفت هیچ یک از روابط انسانی دارای چنین ابعاد وسیع و متعدد نمی‌باشد. (ساروخانی، ۱۳۷۰: ۲۷).

رابطه همسران می‌تواند پربرترین و بادوام‌ترین رابطه انسانی باشد، همچنین می‌تواند مایوس‌کننده‌ترین و تعارض‌زاترین رابطه انسانی باشد. ارتباط قدرت این را دارد که دو زوج را به هم پیوند دهد و همچنین توانایی آن را دارد که بر آنها فشار وارد کرده تا از هم جدا شوند، توانایی ایجاد ارتباط و رضایتمندی از ارتباط به شدت بر سلامتی و رضایتمندی ارتباط زناشویی تاثیر می‌گذارد (اولسون، ۱۹۹۸: ۴)^۱

لذا با توجه به اهمیتی که صاحب‌نظران و نظریه‌پردازان مسائل خانواده و روابط بین زن و شوهر و کودکان، برای مسائل ارتباطی قائل می‌شوند و ارتباطات انسانی در خانواده را موجب سلامت و بهداشت روانی اعضا آن می‌دانند، بررسی و تحقیق بر روی عواملی که ارتباطات انسانی موجود در خانواده را تهدید می‌کند، کاملاً لازم و ضروری به نظر می‌رسد. به نحوی که انجام مطالعات در این زمینه موجبات راهنمایی بهتر و موثرتر افراد خانواده را مهیا می‌کند و هر گونه بی‌توجهی به آن موجب بروز آسیب‌های جدی به روابط بینابینی در خانواده خواهد شد.

ارتباطات انسانی

ارتباط را فرایندی می‌دانند که طی آن، اطلاعات معانی و احساسات را از طریق پیام‌های کلامی و غیرکلامی با دیگران در میان می‌گذاریم. ارتباطات انسانی رابطه متقابل لازمه ارتباطات انسانی است. رابطه متقابل عبارت از انگیزه‌ای از طرف یک شخص و پاسخی از طرف شخص دیگر، به طوری که آن پاسخ به نوبه خود انگیزه جدیدی برای شخص دیگر است تا به آن پاسخ دهد.

ارتباطات برخی از مفاهیم و تفکرات و معانی و یا به عبارت بهتر پیامها را به دیگران و یا میان عموم گسترش می‌دهد. تعاریف جدیدتر آن را انتقال مفاهیم و یا انتقال معانی و نیز انتقال و یا تبادل پیامها می‌دانند آنچه ارتباطات انسانی را از دیگر موجودات زنده متمایز و مشخص می‌سازد توانایی بسیار زیاد انسانها در خلق و استفاده از نماد است. بر اساس این توانایی است که انسانها مستقیماً و بی‌واسطه و یا غیرمستقیم و باواسطه، تجارت خود را با دیگران در میان می‌گذارند. یکی از نامداران دانش ارتباطات انسانی، "پروفیسور دین بارنلوند"^۲ چنین می‌نویسد: ارتباطات، آنگونه که من بدان می‌نگرم، کلمه‌ای است که بیانگر فراگرد ایجاد معنی است دو کلمه در این جمله از حساسیت زیادی برخوردارند. یکی "ایجاد" و دیگری "معنی" است. پیامها ممکن است از خارج شکل بگیرد - توسط یک سخنوری، از تلویزیون، از والدین سختگیر - اما معانی در درون شکل می‌گیرند. این وضعیت همسنگ آن شرایطی است "بولو"^۳ در مورد آن می‌نویسد، ارتباطات دربرگیرنده انتقال معانی نیست. معانی انتقال‌ناپذیر و یا قابل

¹ Olson

² - Din Barnlund

³ - Bolo

انتقال^۴ نیستند. فقط پیام‌ها قابل انتقال‌اند و معنی در خود پیام نیست، بلکه معنی در استفاده‌کنندگان از پیام^۵ می‌باشد. ارتباطات کوشش انسان در مواجهه با تجارب، حالت خاص فعلی و نیازهای مترتب بر او می‌باشد. برای هر انسانی یک "عمل ایجاد" یگانه و برخورد متفاوت با مسائل وجود دارد.

ارسطو در تعریف ارتباطات می‌نویسد: ارتباط عبارت است از جستجو برای دست یافتن به کلیه وسایل و امکانات موجود برای ترغیب و اقناع دیگران.

مافیوس اسمیت: هر نوع عملی که بوسیله فردی انجام شود که طی آن فردی دیگر بتواند آن را درک کند ارتباط نامیده می‌شود. (فرهنگی ۱۳۸۸: ۶-۷)

ارتباطات انسانی موثر: عموماً ارتباطات زمانی موثر است که محرکی را به عنوان آغازگر و مورد نظر فرستنده با محرک مشهود گیرنده که از خود بروز می‌دهد، در یک راستا قرار داده و آن دو را به گونه‌ای موثر به هم، مورد توجه قرار می‌دهد. اگر ما حرف S را برای فرستنده پیام^۶ یا منبع^۷ و حرف R را برای گیرنده پیام^۸ در نظر بگیریم، ارتباطات زمانی کامل است که معنی و مفهوم که در ذهن فرستنده است و قصد دارد آن را ارسال دارد (معنی مورد نظر یا منظور)، با آنچه که گیرنده از آن دریافت و از خود نشان می‌دهد (معنی مورد مشاهده یا مشهود)، یکی باشد.

نظریه «چرخه حیاتی روابط انسانی»^۹

«مارک‌نپ»^{۱۰} تحلیل عمیقی از مراحل آغاز و پدید آمدن، آزمودن و پایان دادن یک رابطه و انواع فراگرد ارتباطی مربوط به آنها که هر مرحله را از مرحله دیگر ممتاز می‌دارد به دست می‌دهد.

«مارک‌نپ» در کل ده مرحله را در روابط بین مردم که پنج مرحله آن مربوط به پیوند و پنج مرحله دیگر مقوله جدایی را تشریح می‌کنند.

مرحله آغاز^{۱۱}، در بر گیرنده اولین تلاش‌های ما برای ایجاد رابطه و گفتگو با شخص تازه‌ای است که برای اولین بار با او روبه‌رو شده‌ایم.

«سلام!»، «حال شما چطور است؟»، «هوا چطور است؟»

در طول این فراگرد تجزیه و تحلیل، ارتباطات معمولاً محتاطانه و تا حد بسیار بالایی قراردادی است. سخنانی که جنبه تعبیر و تفسیر داشته باشد و با جهات ارزشی و ادراکی فرد را مورد توجه قرار دهد کمتر مطرح می‌شود.

⁴ - transferable

⁵ - message-users

⁶ - sender

⁷ - source

⁸ - Receiver

⁹ - Life cycle of human relationships

¹⁰ - Mark Knapp

¹¹ - Initiating

مرحله آزمون^{۱۲}، مرحله‌ای است که در آن سعی می‌شود از طریق موضوع‌های مشخص مکالمه‌ای، اطلاعاتی در مورد نحوه تفکر و نگرش طرف مقابل به دست آورد. معمولاً پرسش‌های زیادی از طرف مقابل می‌کنیم و بیشتر سعی در شنیدن داریم تا در سخن گفتن. مثلاً؛ «اهل کجا هستید؟»، «تحصیلات شما چیست؟»، در این مرحله بطور مداوم به دنبال یافتن زمینه‌های مشترک با طرف مقابل ارتباط می‌باشیم تا از این راه، با او به تفاهم و توافق بیشتری برسیم.

برای ارتباط بهتر با دیگران باید آنها را شناخت. در تئوریهای ارتباطی نیز چنین مفهومی کاملاً پذیرفته شده است. از هر گونه تعهد و دلبستگی در این مرحله پرهیز می‌شود و اگر باشد بسیار اندک و محدود است. در این مرحله طرفین رابطه، یکدیگر را می‌آزمایند و یا به عبارت بهتر یکدیگر را سبک و سنگین می‌کنند و زمینه را برای مرحله بعدی فراهم می‌آورند. روابط در این مرحله همچنان اتفاقی و در بیشتر موارد خارج از برنامه‌ریزی است. بنابراین خیلی راحت و بدون محاسبات قبلی انجام می‌گیرد. (فرهنگی، ۱۳۸۸: ۱۶۳-۱۶۵)

مرحله چفت و بند یا سفت کردن^{۱۳}، با پدیدار شدن دگرگونیهای فراوانی در رفتارهای ارتباطی، چه کلامی و چه غیرکلامی، بین طرفین رابطه شکل می‌گیرد که اکنون با یکدیگر نزدیک شده و مرحله قبل را گذرانده‌اند. اغلب بسیار جذاب و فرحبخش است و یا زوج‌هایی که به تازگی رابطه‌شان وارد این مرحله شده است و در اماکن عمومی مؤدبانه و گاه خجول خود را نشان می‌دهند.

نشستن و ایستادن نزدیک و کنار هم، دست یکدیگر را در دست گرفتن و تماسهای چشمی بیشتر، تعداد کمی از علایم قابل ملاحظه در این مرحله است. درجه بیشتری از خود گشودگی و افشا در مورد خود و خانواده خود مثلاً: «والدین من از هم جدا شده‌اند»، «من از خانواده چندان مرفه و خوشنامی نیستم»، از دیگر مواردی هستند که در این مرحله خود را نشان می‌دهند.

شک نیست هر یک از مرحله‌های نام برده شده سخت تحت تاثیر فرهنگ و عوامل حاکم بر آن هستند. در فرهنگهای محافظه‌کار افراد کمتر به خصوصیات منفی می‌پردازند و سعی بیشتری در پنهان داشتن نقاط ضعف خود دارند. به عکس در فرهنگهای رادیکال این کار به سهولت بیشتری انجام می‌گیرد. (فرهنگی، ۱۳۸۸: ۱۶۶-۱۶۷)

مرحله کامل کردن یا ادغام^{۱۴}، زمانی تحقق می‌یابد که دو انسان به یکدیگر به عنوان زوج یا جفت بنگرند. در این مرحله هر یک از طرفین رابطه سعی در پرورش و نشان دادن خواسته‌ها، علایق و نگرشهای خویش در جهت توافق طرف مقابل دارد. تلاش بر این است که خود را با او کاملاً یگانه جلوه دهد و نشان دهد که هر چه را طرف مقابل می‌پسندد و می‌پذیرد او نیز می‌پسندد و می‌پذیرد. آنان یک روح‌اند در دو کالبد. از من بودن به در شده و به ما شدن پیوسته‌اند. ممکن است این عمل به گونه‌ای نمادین^{۱۵} انجام پذیرد. مثلاً هنگام گفتگو از یک سرود بگویند، «سرود ما»، «خانه ما» و غیره. و یا با رد و بدل کردن برخی از اشیای مورد علاقه بین خود، این مرحله را به ظهور برسانند. مثلاً با رد و بدل کردن انگشتری یا دادن دستمال و یا قلم و... به یکدیگر. وقتی آنان تشخیص می‌دهند که طرف مقابل به چه چیزهایی علاقه دارد سعی در جلوه دادن خود در آن جهت می‌کنند و آن صفت خویش را تقویت کرده، به استحکام بیشتر آن می‌پردازند و در مقابل صفات دیگر خویش را پنهان کرده سعی در تضعیف آنها در رابطه با شخص مورد نظر می‌کنند.

¹² - Experimenting

¹³ - Intensifying

¹⁴ - Integrating

¹⁵ - Symbolic

مرحله پیمان بستن^{۱۶}، که مرحله‌ای بیشتر رسمی و مبتنی بر مراسم و آیینهای مرسوم است. ممکن است به شکل مراسم نامزدی یا ازدواج یا هر نوع پیمان محکم و لازم‌الاجرای در روابط بین اشخاص درآید. به وسیله این پیمان از طریق انجام آیین‌های مورد نظر، طرفین رابطه از حمایت و پشتیبانی اجتماعی و یا سازمانی برخوردار شده به اتکالی آن مزایایی به دست می‌آورند. با انجام پیمان، طرفین می‌پذیرند که از قوانین و مقررات هنجارها و ارزش‌هایی که بر رابطه آنها حاکم است پیروی کنند و آنها را زیر پا نگذارند. اما به قول «نپ» خود پیمان بستن ممکن است به دگرگونی این رابطه بیانجامد؛ چرا که حال بسیار دشوار است از این رابطه چشم پوشید و آن را به کنار نهاد. قرارداد و پذیرش هنجارها مطرح می‌شود، چه به گونه‌ای علنی و آشکار و چه به حالتی ضمنی و مستتر. این رابطه دیگر نمی‌تواند دلخواه باشد، نیرویی در پشت آن قرار گرفته است که طرفین رابطه را وادار به انجام آن می‌کند و اگر نخواهند، تنبیه در کار خواهد بود و آنان گاه از ترس مجازات و زمانی به امید پاداش که جامعه به آنها خواهد داد (مثلاً توجه بیشتر به افراد متأهل) رابطه را ادامه می‌دهند یا وانمود می‌کنند که آن را تداوم بخشیده‌اند.

روابط بین اشخاص ممکن است در هر یک از مراحل نام برده، قبل از پیمان بستن، توقف کند. باید گفت حتی صمیمانه‌ترین روابط که به مرحله پیمان بستن نیز رسیده‌اند در معرض خطر بوده و در جهت تخریب و جدایی قرار می‌گیرند.

مرحله افتراق^{۱۷}، زمانی به وقوع می‌پیوندد که دو نفر طرف رابطه یا یکی از آنها احساس کند که رابطه او با دیگری، او را کاملاً محدود و در چارچوب معینی محبوس کرده است و از اینرو تصمیم می‌گیرند که خود را از این قید برهانند. در چنین وضعیتی آنها به تفاوت‌های یکدیگر و یا نقاط مورد اختلاف با یکدیگر بیشتر می‌اندیشند تا به وجوه اشتراک که در گذشته برایشان از اعتبار بیشتری برخوردار بود. سعی می‌کنند اختلافات را شناسایی و عینی کند و تا آنجا که می‌شود به رخ دیگری بکشند. هر یک می‌خواهند به راه خویش روند و آنچه خود می‌خواهند انجام دهند نه آن را که طرف مقابل دوست دارد و می‌خواهد که مورد توجه قرار گیرد. فضای حیاتی محدودی برای خویش احساس می‌کنند و می‌خواهند بدان وسعت دهند. به عبارت دیگر آنان به دنبال هویت و شخصیت و یا فردیت^{۱۸} خویش هستند. مهمترین دگرگونی در ارتباطات، افزایش شمار منازعه و مناقشه میان آنان است. به اندک چیزی از کوره به در می‌روند و با حالتی پرخاشگرانه به یکدیگر می‌تازند. از یکدیگر ایراد می‌گیرند و منتظر بهانه‌اند که طرف قابل اشتباهی کند تا او را بر اثر آن اشتباه کاملاً در فشار قرار دهند. دیگر تحمل یکدیگر را ندارند و همه چیزهای خوب گذشته چهره کریه‌ی به خود می‌گیرند.

مرحله محدود کردن^{۱۹}، اشاره به مرحله‌ای دارد که در آن زوجها یا طرفین رابطه شروع به کاهش دفعات ارتباط و نیز تقلیل صمیمیت آن می‌کنند. دیگر اشتیاق زیادی از خود برای ارتباط با طرف دیگر نشان نمی‌دهند و اگر اجباراً با هم ارتباطی داشته باشند از صمیم دل نیست، بلکه بیشتر ایفای وظیفه و نقش است تا آنچه دل می‌خواهد. در میان زوجها از گفتگو در برخی موضوعات مثل پول و گذران زندگی و سکس پرهیز می‌شود، چرا که این مسائل منتج به گفتگو و مشاجره و منازعه می‌شوند. از اینرو، در این مرحله، طرفین رابطه از این موضوعات پرهیز می‌کنند مگر آنکه اجباری در کار باشد که خود را با بی‌میلی بدانها نزدیک می‌کنند. رابطه به گونه‌ای محسوس و حتی بیشتر از مراحل اولیه آشنایی به سمت رسمیت گرایش پیدا می‌کند. گاه چنان با حالتی رسمی با یکدیگر ارتباط می‌گیرند که تو گویی برای اولین بار است که یکدیگر را می‌بینند. مثلاً، «به من ربطی ندارد که شما چه خواهید کرد» این جملات و عبارات رنگی از رسمیت و بیشتر بی‌تفاوتی نسبت به طرف مقابل و خواسته‌های اوست.

¹⁶ - Bonding

¹⁷ - Differentiating

¹⁸ - Individuality

¹⁹ - Circumscribing

مرحله بی‌روح شدن و توقف رابطه^{۲۰}، بیانگر افزایش تخریب و تباهی رابطه است که طرفین آن تلاش در حفظ و گاه پیوند مجدد آن دارند. پژوهشگران معتقدند که علت، عوامل عدیده‌ای است. مثلاً عامل مذهبی و نهی آن از جدایی، عامل اقتصادی و مالی که زیانی را متوجه طرفین می‌کند، یا به خاطر فرزندان و زندگی و آینده آنها و یا هر عامل دیگر که فراسوی جاذبه و توجه به طرف دیگر رابطه باشد و اشخاص را وادار به حسابگری و تحمل یکدیگر می‌کند. در این مرحله پیامهای کلامی یا غیرکلامی بیشتر به گونه‌ای هستند که عموماً میان اشخاص بیگانه رد و بدل می‌شوند و هیچ رنگی از محبت و جاذبه و گذشت در آنها نیست. دیگر در مورد خود رابطه اندیشه‌ای نمی‌شود.

مرحله پرهیز از یکدیگر^{۲۱}، مرحله‌ای است که در آن می‌کوشند با ابزار گریز از بار غم و درد رابطه‌ای که باعث ناراحتی می‌شود بکاهند. یا می‌توان گفت مرحله‌ای است که طرفین رابطه با گریز از یکدیگر سعی می‌کنند ناراحتی‌های خود را کاهش دهند و اغلب جدایی جسمی را انجام می‌گیرند. یعنی طرفین سعی می‌کنند به یکدیگر نزدیک نشوند و یکدیگر را نبینند.

مرحله جدایی^{۲۲}، مرحله آخرین در هر رابطه‌ای میان اشخاص یا حداقل میان دو نفر است. روابط میان اشخاص دیر یا زود به جدایی می‌انجامد، به تعبیری هر رابطه در نهایت به جدایی کشیده می‌شود. گاه بسیار زود و زمانی بسیار دیر. «تپ» کسی که نظریه خود را هم در مورد روابط زودگذر و هم دیرپا مشترکاً آزموده است، بر این باور است که جدایی ممکن است پس از یک گفتگو یا مکالمه کوتاه صورت پذیرد و یا پس از یک عمر زندگی مشترک و صمیمانه. معمولاً هر اندازه که رابطه دیرپا و بامعنی و یا ارزشمند باشد به همان میزان، جدایی دشوارتر و سخت‌تر و دردناک‌تر خواهد بود. پیامهای فاصله و تلاشی در این مرحله رد و بدل می‌شوند و این پیامها معمولاً به خوبی بیانگر آنچه میان آن دو گذشته است یا می‌گذرد می‌باشند. «برایت احترام قایلیم اما دیگر دوست ندارم.» این پیامها کاملاً جدی بوده و در نهایت به عمل منجر می‌شوند. (فرهنگی، ۱۳۸۸: ۱۶۸-۱۷۰)

پیشینه پژوهش

با توجه به اهمیت مقوله ارتباطات خانوادگی، میزان رضایت از آن و همچنین نوع و کیفیت روابط زوجین و خانوادگی با مسائلی همچون سلامت روان، سطح سلامت جامعه، افزایش آمار طلاق و... تحقیقات زیادی در زمینه ملاک‌های همسرگزینی، ارزیابی عملکرد خانواده‌ها و رضایتمندی زناشویی در سطح داخلی و خارجی صورت گرفته است. هر چند که تحقیقات انجام شده دقیقاً بر محوریت موضوع پژوهش قرار نگرفته است، اما در زیر به آن دسته از تحقیقاتی که مولفه‌ها و عوامل مربوط به موضوع را مورد بررسی قرار داده اشاره شده است:

جهانگیری زاده (۱۳۵۷) در پژوهش بر روی دانشجویان دانشگاه شیراز نشان داده است که دختران و پسران دارای ملاک‌های متفاوتی در همسرگزینی هستند. ملاک‌های با اهمیت برای زنان، اخلاق و رفتار خوش، وجود عشق و علاقه، معیارهای مذهبی مشترک، تحصیلات دانشگاهی همسر، اشتراک فرهنگی، ثبات شخصیتی و عاطفی، موقعیت اجتماعی فرد و خانواده، زیبایی، استقلال مالی همسر آینده و امنیت شغلی. اما برای مردان این معیارها به ترتیب اهمیت عبارتند از: معیارهای مذهبی مشترک، اخلاق خوش، اشتراک فرهنگی، زیبایی، وجود عشق و علاقه، موقعیت اجتماعی فرد و خانواده، خویشاوندی پیش از ازدواج، سلامت جسمانی، ثبات شخصیتی و عاطفی، تفاهم در دیدگاههای سیاسی.

²⁰ - Stagnating

²¹ - Avoiding

²² - Terminating

در پژوهشی با عنوان تاثیر آموزش‌های شناختی - رفتاری بر رضایت زناشویی زوج‌هی دانشجوی مستقر در خوابگاه متاهلین دانشگاه تهران، رفیعی دربندی (۱۳۸۴) نشان داد که آموزش‌های شناختی مشتمل بر درک افکار، احساسات و نیازهای طرفین و آموزش‌های رفتاری شامل همدلی، گوش دادن، تعریف و تعیین نقش‌های همسری و آموزش روش‌های حل مسئله و تصمیم‌گیری می‌تواند منجر به احساس نزدیکی و صمیمیت بیشتر و در نهایت منجر بر رضایت زناشویی شود و این آموزش‌ها در هر دو جنس، دارای تاثیر یکسان می‌باشد.

فاتحی زاده (۱۳۸۴) در بررسی رابطه الگوهای ارتباطی ازدواج و میزان رضایتمندی زناشویی زوجین شاغل بر اساس الگوهای ارتباطی گاتمن^{۲۳} (۱۹۹۳) و فیترز پاتریک^{۲۴} (۱۹۸۸) نتیجه گرفت که الگوی ارتباطی زوجیت با ثبات که مبتنی بر روابط متقابل و سازنده است به گونه‌ای که زوجین توانایی بیان احساسات و قدرت حل مشکل را با مشارکت یکدیگر دارند از اینکه با یکدیگر رابطه دارند و اوقات را با هم می‌گذرانند، خوشحالند و به مسائل اخلاقی، مذهبی در ازدواج اهمیت می‌دهند و بر سر مسائل مالی با هم توافق دارند و در نقش‌های مردانه و زنانه تساوی طلب هستند از رضایتمندی بالایی برخوردارند. احمدی و همکاران (۱۳۸۵) در مقایسه اثربخشی دو روش مداخله‌ای تغییر شیوه زندگی و حل مشکل خانوادگی در کاهش ناسازگاری نشان دادند که روش مداخله‌ای حل مشکل خانوادگی موجب کاهش ناسازگاری‌هایی می‌شود که به ترتیب در زمینه‌های ارتباط دو تایی، حل تعارض، روابط جنسی و همچنین موضوعات شخصیتی و ارتباط با اقوام و دوستان می‌باشد و روش مداخله‌ای تغییر شیوه زندگی موجب کاهش ناسازگاری‌هایی می‌شود که به ترتیب در زمینه‌های موضوعات شخصیتی، مدیریت مالی، توانایی حل تعارض و روابط جنسی می‌باشد. اگر همسران روش سازنده‌ای را برای مقابله با تعارض بکارنگیرند، ممکن است به تدریج از یکدیگر جدا شوند. طلاق یک معرکه ناگهانی نیست، بلکه فقدان تدریجی صمیمیت و نزدیکی است. بنابراین ترس از تعارض و احساسات همراه با آن می‌تواند منجر به عدم درگیری در مسایل وعدم درگیری در مسایل منجر به طلاق هیجانی و نهایتاً طلاق قانونی می‌شود (شیری، ۱۳۸۷: ۱۹).

اعتمادی (۱۳۸۵) بررسی تاثیر زوج درمانی به شیوه ایماگوتراپی بر افزایش صمیمیت زوجین نشان داد که در این شیوه همسران از طریق فرآیند مکالمه آگاهانه می‌توانند در یک فضای امن هم احساسات مثبت و هم احساسات منفی و هم افکار و باورهای مهم را با یکدیگر در میان بگذارند و احترام به دیدگاه همسر، توانایی نقش‌پذیری، درک و همدلی را در نظر بگیرند و در نتیجه صمیمیت زوجین بدین طریق افزایش می‌یابد. در این پژوهش، اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر کاهش تعارضات سعیدی (۱۳۸۵) و رضایت زناشویی نظری (۱۳۸۵) زوجین مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه نشان داد که این شیوه در ابعاد ارتباط با خانواده همسر، ارتباط با دوستان، اوقات فراغت، رابطه جنسی، حل مشکل، امور مالی و نقش‌های مساوات‌طلبانه، می‌تواند تعارض زناشویی را کاهش دهد. زیرا زوجین با استفاده از شیوه گفتگوی متقابل زوجین یاد می‌گیرند که مسائل خود را از طریق بحث متقابل یا مشارکت‌جویی حل کنند و به مهارت‌ها توانایی‌های یکدیگر در مقابله با مشکلات احترام بگذارند. بنابراین آنچه از بررسی تحقیقات انجام گرفته داخلی استنباط می‌شود تاکید و توجه به ابعاد مختلف از جمله روابط، ابراز عواطف، مسائل مالی، مسائل جنسی، نقش‌پذیری، حل مسئله، ارتباط با خانواده و دوستان، باورها و عقاید مذهبی و تلاش در جهت ارضاء این نیازها و یا نیازهای نتیجه از این ابعاد، می‌تواند باعث افزایش رضایت زناشویی و کاهش تعارضات گردد که این خود به معنای افزایش کارایی و عملکرد خانواده‌هاست، یا به عبارتی، خانواده‌هایی که بتواند در ابعاد یاد شده به درستی عمل نماید و سعی در افزایش توان و مهارت یکدیگر در مقابل با مسائل و ارتباط با یکدیگر داشته باشند می‌تواند، خانواده این کارآمد باشد. این کارایی تضمین‌کننده رضایت زناشویی است، اما این امر زمانی میسر است که طرفین ازدواج به ویژگی‌های یکدیگر و توان هر یک در

²³ Gatman

²⁴ Feetz Patrik

تشکیل منظومه زندگی باور داشته و شناخت پیدا کرده باشند. لذا تشکیل خانواده باید به درستی صورت گیرد و ملاک‌های معیارهای تضمین‌کننده رضایت و پیش‌بینی‌کننده موفقیت تعیین و ارائه شود. (رفاهی، ۱۳۸۶: ۱۴-۱۶)

ریشه‌های بررسی ارتباطات زناشویی به اواخر سالهای دهه ۱۹۶۰ برمی‌گردد. از سال ۱۹۷۱ به بعد، بیش از ۷۰ مطالعه در باره ارتباطات همسران شامل ۴۰ مطالعه کمی و ۳۹ مطالعه کیفی انجام شده است (جاکوبوسکی^{۲۵}، ۲۰۰۴). برنامه مهارت‌های ارتباط همسران برجسته‌های نگرش و رفتاری زوجها برای حل تعارض‌های زناشویی تاکید می‌کند. تمام مطالعات در این باره روی ارتباط همسران و تحقیقات اخیر روی مهارت‌های ارتباط همسران تاکید کرده اند (میلر و همکاران، ۱۹۹۱؛ ترجمه بهاری، ۱۳۸۵؛ میلر، ۱۹۷۱؛ و میلر و نالی، ۱۹۷۶). برخی از صاحب نظران تبادل‌های رفتاری زناشویی و یا عوامل رابطه‌ای نظیر مهارت‌ها را کانون مداخله خود قرار داده اند (برای نمونه، جاکوبسن و مارگولین سهرابی^{۲۶}، ۱۳۷۷). برنشتاین و همکاران و همکارانش (۱۹۸۹) تاثیر ترکیب یک برنامه حل مساله را با آموزش ارتباط در کاهش در ماندگی زناشویی اثبات کردند (به نقل از اعتمادی، ۱۳۸۵). همچنین، جاکوبسن (۱۹۸۹) با استفاده از راهبرد حل مشکل تغییرات مثبتی را در زوجین ایجاد کرده است (نوابی نژاد، ۱۳۸۰). پژوهش‌های فرا تحلیلی، اندازه اثر را برای درمان تعارض زناشویی در شیوه زوج درمانی رفتاری ۷۶٪ شناخت درمانی ۶۱٪، و آموزش ارتباط همسران ۹۰٪ نشان داده اند (دان و اسکوبل، ۱۹۹۵؛ به نقل از اعتمادی، ۱۳۸۵). جارویس و همکارانش (۲۰۰۵) عقیده دارند که آموزش مهارت‌های ارتباطی به فرد می‌آموزد که چطور آغاز گر رابطه باشد و آن را ادامه دهد و فعالانه به حرف‌های طرف رابطه گوش دهد، افکار و احساساتش را به راحتی ابراز کند و احساسات طرف مقابل را درک کند و به طور سازنده‌ای به حل مسایل بپردازد (به نقل از باباپور خیرالدینی، ۱۳۸۷). مطالعات حاکی از همبستگی بالابین مهارت‌های ارتباطی و حل تعارض زوجین و سازگاری زناشویی و نرخ طلاق است (برای نمونه، کریستنسن و شنگ^{۲۷}، ۱۹۹۰؛ ساندرز، هالفورد، و بهرنس^{۲۸}، ۱۹۹۸؛ لارنس و برادبری، ۲۰۰۰). یالسن و کاراهان (۲۰۰۷) عقیده دارند که یکی از بهترین راه‌های تقویت رابطه همسران تعلیم مهارت‌های ارتباطی به زوجها است که به آنها کمک می‌کند تا تعارضات زناشویی آتی شان را حل و فصل کنند. آنها در تحقیق خود پی بردند که برنامه آموزشی ارتباط همسران، بر میزان سازگاری زناشویی آنان موثر است. شیلینگ و همکاران (۲۰۰۱)، هالفورد و همکاران (۲۰۰۱) و باتلر و واملر^{۲۹} (۱۹۹۹)، پی بردند که برنامه ارتباطی همسران اثرات مثبتی روی سطوح سازگاری زناشویی گذاشته اند. به طور کلی، برنامه ارتباط همسران می‌تواند برنامه‌ای معتبر و پایا و عملی برای افزایش سازگاری زناشویی بین زوج‌های دچار تعارض باشد زیرا نه تنها زوج‌های مورد مطالعه در مقایسه با زوج‌های گروه گواه مهارت‌های بهتری را رواج دادند بلکه احساس هماهنگی و همکاری بیشتری را گزارش کرده اند (یالسن و کاراهان^{۳۰}، ۲۰۰۴).

فرورس^{۳۱} و السون، ۱۹۸۶، هلن^{۳۲} و همکاران (۱۹۹۵)، براد باری^{۳۳} و فینچام^{۳۴} (۲۰۰۰) در پژوهش‌های مختلف، عوامل موثر بر سازگاری زناشویی شناسایی شده‌اند که از بین آنها می‌توان به این عوامل اشاره نمود: عوامل زمینه‌ای - فردی از قبیل: خانواده اصلی (وضعیت ازدواج والدین، وضعیت بهداشت روانی والدین، وضع کارکرد خانواده پدری)، عوامل اجتماعی - فرهنگی (میزان حمایت والدین، سن ازدواج، آموزش و تحصیلات، شغل و درآمد، طبقه و گروه اجتماعی نوعی جامعه)، وضعیت فعلی زندگی

²⁵ Jacobson and Margulin

²⁶ Christensen and Shenk

²⁷ Sanders, Halford, and Behrens

²⁸ Buttler, and Wampler

²⁹ Yalcin, and kalahan

³⁰ - B.fowers

³¹ - T.B.Holman

³² - T.N.Bradbury

³³ - F.D.fincham

(حمایت دوستان، فشارهای درونی و بیرونی)، ویژگی‌های فردی (سلامت عاطفی، ویژگی‌های شخصیتی، مهارت‌های بین فردی، انطباق با آداب و رسوم، سلامت جسمانی)، عوامل ارتباطی - دوجانبه از قبیل: همگنی (همسان در مذهب، همسان در نژاد، همسان در وضعیت اجتماعی - اقتصادی، همسان در سن، همسان در هوش، همسان در تحصیلات، همسان در ویژگی‌های کلی شخصیتی). فرایندهای بین فردی (درجه و میزان شناخت همدیگر، مدت نامزدی و ازدواج، روابط قبل از ازدواج، حاملگی و تولد کودک و مهارت‌های ارتباطی). باتلر و دیگران^{۳۴} (۲۰۰۲) نشان دادند که عبادت و نیایش موجب همدلی و درک، تعهد، انعطاف‌پذیری در روابط، احساس مسئولیت‌پذیری و استفاده از فن مداخله‌ای برای حل تعارض می‌شود. تعارضات زناشویی و طلاق منجر به عواقب منفی بسیاری در بزرگسالان می‌شود. این افراد به احتمال زیاد از اضطراب، افسردگی و خودکشی و ناتوانی‌های مزمن مانند فشار خون بالا، حساسیت به بیماری‌های مقاربتی و در امان نیستند. کودکان این زوج‌ها بیشتر از کودکان دیگر، از اضطراب، افسردگی، مشکلات رفتاری و بهداشتی در رنج هستند. (جرمن و فرانکل، ۲۰۰۲). مید (۲۰۰۲) در پژوهشی در مورد زوج‌های آشفته دریافت که در تعاملات همسران افسرده، منفی‌گرایی، خصومت و بی‌اعتمادی بیشتری تجربه می‌شود. زوجینی که سازگاری زناشویی پایینی دارند گرایش دارند که مشکلات ارتباطی خود را به عواملی نسبت دهند که کنترل کمی برای آنها دارند (مانند ویژگی‌های شخصیتی). همچنین آنها در رابطه با یکدیگر رفتارهای مشکل همسران را ذاتی و ثابت در نظر می‌گیرند. همسرانی که نگرش مثبتی به خود و دیگران دارند و از سلامت روان بالاتری برخوردارند کمتر از همسرانی که نگرش منفی و سلامت روان پایین تری دارند و دچار افسردگی می‌شوند و شادی زناشویی بیشتری را گزارش می‌کنند. افرادی که از سلامت روان برخوردارند طیفی از احساسات خوب را تجربه نموده و این احساسات را بروز می‌دهند. برخی از افراد احساسات خاصی را سرکوب می‌کنند و آنها را غیر قابل قبول تلقی می‌کنند. زوجینی که واجد سلامت روان هستند به خود توانایی‌هایشان اعتماد دارند و مشکلات را حل‌شدنی می‌انگارند. در مقابل زوجین افسرده ناشاد به به سطوح بالایی از روان‌رنجوری گرایش دارند (اسپاتر و پدرسون، ۲۰۰۵). همچنین وجود نارضایتی در روابط بین همسران به کاهش میزان سلامت و بهداشت روانی (آماتو و بوث، ۱۹۹۱، هوروتیز، هلن و سندرا، ۱۹۹۷) کم شدن میزان رضایت از زندگی (ناک، ۱۹۹۵)، اشکال در روابط اجتماعی آنها (نیوتن، ۲۰۰۰) می‌انجامد. بنابراین آنچه از بررسی تحقیقات انجام شده خارجی استنباط می‌شود و همانگونه که در بیان بعضی از تحقیقات ملاحظه شد، از عوامل موثر در کارایی خانواده و رضایت زناشویی، ابراز عواطف، هماهنگی ارزش‌ها، ارتباط خوب و موثر و موفقیت در ایفای نقش همسران در خانواده است. آنچه از نتایج تحقیقات بدست آمده است، بیانگر این مطلب است که در صورتی که انتخاب همسر با توجه به شناخت خود و ویژگی‌های طرف مقابل و توجه انتظارات یکدیگر صورت گیرد و در صورت وجود ضعف مهارتی در شکل‌دهی روابط موثر، ابراز عواطف، حل مسئله و... در جهت بهبود بخشی آن برآیند، می‌توانند عملکردی کارآفرین و مثبت را در رابطه با همسر و فرزندان شاهد باشند. (قراچه داغی، ۱۳۸۶: ۳۸ - ۴۰)

روش پژوهش

طرح تحقیق در این پژوهش توصیفی (غیر آزمایشی) از نوع پیمایشی می‌باشد. توصیفی است به این خاطر که تصویری از وضع موجود را ارائه می‌دهد و پیمایشی از این جهت که با گردآوری اطلاعات از جامعه آماری از طریق پرسشنامه می‌پردازد و با بهره‌گیری از روش‌های پیمایشی انحراف از عملکرد را نیز اندازه‌گیری می‌کند.

این تحقیق بر حسب هدف در تحقیقات بنیادی جای می‌گیرد. زیرا در این تحقیق به دنبال آن هستیم که تاثیر شاخص‌های

تمایل به طلاق، فرار، افسردگی و خودکشی، رضایت زناشویی، پایگاه اجتماعی و اقتصادی همسران، افکار آسیب‌زا، وضعیت اشتغال را بر مهارت‌های گفتگو میان همسران را مورد ارزیابی قرار دهیم

جامعه آماری و نمونه:

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه زنان و همسران آنها در شهرستان پلدختر می‌باشند. در این تحقیق به منظور انتخاب نمونه‌های همگن از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است.

روش جمع‌آوری داده‌ها

در پژوهش فوق برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. برای ساخت پرسشنامه، ابتدا شاخص‌های تاثیرگذار بر مهارت‌های گفتگو میان همسران بر اساس نظریات دانشمندان و صاحب‌نظران حوزه علوم اجتماعی مشخص نمودیم که گزینه چهار متغیر اصلی و بقیه شاخص هستند که به شرح ذیل می‌باشند.

- تمایل به طلاق
- فرار
- افسردگی، خودکشی
- رضایت زناشویی
- پایگاه اقتصادی واجتماعی
- افکار آسیب‌زا
- وضعیت اشتغال همسران

روایی پرسشنامه:

در این پژوهش، پرسشنامه پژوهش فوق در ابتدا ۱۰۰ سؤال را شامل می‌شود که پس از انجام مطالعات مربوط به تحقیق و بررسی پرسشنامه فوق و پس از تایید چند نفر از کارشناسان و متخصصین و اساتید و توزیع ابتدایی پرسشنامه بین این افراد صاحب‌نظر و اعمال نظرات اصلاحی، تعداد سؤالات به ۵۴ سؤال کاهش یافت که برای پاسخگویی به افراد ارائه شد.

پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه

برای این منظور پرسشنامه فوق در بین ۵۰ نفر از کارکنان بانک سپه توزیع گردید و ضریب آلفای کرونباخ به طریق زیر محاسبه

میشود (ترن‌دایک، ۱۳۶۹: ۲۳۴)

www.socioconf.com

$$\alpha = \left(\frac{n}{n-1}\right) \times \left(1 - \frac{\sum s_i^2}{s_t^2}\right) \quad (1)$$

که در آن:

n = تعداد سوالهای تست

S_i^2 = واریانس سوال i

S_t^2 = واریانس کل تست

جهت محاسبه ضریب α از نرم افزار spss استفاده شد که میزان α برای ۳۰ پرسشنامه مقدار 0/75 بدست آمد و مشخص گردید که پرسشنامه از اعتبار لازم برخوردار است. لذا می توان ادعا کرد که پرسشنامه مورد نظر دارای پایایی قابل قبول است.

تجزیه و تحلیل داده ها

اطلاعات جمعیت شناختی

بر اساس یافته های آمار توصیفی افراد دارای سنین بالای ۵۰ سال با ۳ درصد کمترین و افراد دارای دارای سنین ۲۵ تا ۳۰ سال با ۲۳ درصد بیشترین گروه افراد نمونه را تشکیل می دهد، همچنین افراد دارای سنین ۳۵ سال به بالا با ۰/۳ درصد کمترین و افراد دارای دارای سنین ۲۰ تا ۲۵ سال با ۳۶ درصد بیشترین گروه نمونه را از لحاظ سن ازدواج تشکیل می دهند و افراد دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس به بالا با ۳ درصد کمترین و افراد دارای دارای مدرک لیسانس با ۳۲ درصد بیشترین گروه افراد نمونه را به لحاظ مدرک تحصیلی تشکیل می دهند.

همچنین افراد بیکار با ۱۱ درصد، کمترین گروه و معلمان با ۳۹ درصد بیشترین افراد نمونه را از لحاظ وضعیت شغلی تشکیل می دهند.

بررسی فرضیه های پژوهش

۱- بررسی فرضیه اول پژوهش

به نظری رسد بین مهارتهای گفتگو میان همسران و وضعیت اشتغال آنها رابطه وجود دارد.

برای بررسی این فرضیه با استفاده از آزمون تحلیل واریانس به صورت زیر عمل می کنیم

جدول ۱- نتایج مشاهدات بدست آمده از آزمون تحلیل واریانس بر اساس شغل افراد نمونه

سطح معناداری	F	میانگین مربعات	درجه آزادی	مجموع مربعات	
.085	2.061	656.165	4	2624.662	بین گروهی
		318.308	350	111407.862	درون گروهی
			354	114032.524	جمع

جدول ۲- نتایج مشاهدات بدست آمده از آزمون تحلیل واریانس بر اساس شغل همسران افراد نمونه

سطح معناداری	F	میانگین مربعات	درجه آزادی	مجموع مربعات	
.989	.113	35.652	5	178.260	بین گروهی
		315.594	323	101936.779	درون گروهی
			328	102115.040	جمع

با توجه به مقادیر بدست آمده در جدول ۱ مشخص می‌گردد که چون سطح معناداری آزمون یعنی ۰,۰۸۵ از مقدار الفای آزمون یعنی ۰,۰۵ بزرگتر می‌باشد در نتیجه فرض H_0 رد نمی‌گردد به عبارت دیگر فرضیه یک پژوهش تایید نمی‌گردد یعنی بین وضعیت اشتغال و مهارت‌های گفتگو میان همسران رابطه معنی‌داری وجود ندارد و این نتیجه با استفاده از نتایج جدول ۲ تایید می‌گردد. یعنی هرچه مهارت‌های گفتگو در میان همسران بشیر باشد در وضعیت اشتغال آنها تاثیری ندارد.

۲- بررسی فرضیه دوم پژوهش

به نظر می‌رسد بین مهارت‌های گفتگو میان همسران و پایگاه اقتصادی-اجتماعی آنها رابطه وجود دارد.

برای بررسی این فرضیه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، به صورت زیر عمل می‌کنیم

جدول ۳- نتایج مشاهدات بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه دوم پژوهش

0.833	ضریب همبستگی پیرسون
۰	سطح معناداری
۳۷۸	حجم نمونه

با توجه به مقادیر بدست آمده در جدول ۳ مشخص می‌گردد که چون سطح معناداری آزمون یعنی ۰ از مقدار الفای آزمون یعنی ۰,۰۵ کوچکتر می‌باشد در نتیجه فرض H_0 رد می‌گردد به عبارت دیگر فرضیه یک پژوهش تایید می‌گردد یعنی بین مهارت‌های گفتگو میان همسران و پایگاه اقتصادی و اجتماعی آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

همچنین با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون یعنی مقدار ۰,۸۳۳ این رابطه معنی داری مثبت و هم جهت می‌باشد. یعنی هرچه پایگاه اقتصادی و اجتماعی زوجین بهتر باشد مهارت‌های گفتگو در میان آنها بیشتر است.

۳- بررسی فرضیه سوم پژوهش

به نظر می‌رسد بین مهارت‌های گفتگو میان همسران و رضایت در زندگی زناشویی آنها رابطه وجود دارد.

برای بررسی این فرضیه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، به صورت زیر عمل می‌کنیم

جدول ۴- نتایج مشاهدات بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه دوم پژوهش

0.749	ضریب همبستگی پیرسون
۰	سطح معناداری
۳۷۸	حجم نمونه

با توجه به مقادیر بدست آمده در جدول ۴ مشخص می‌گردد که چون سطح معناداری آزمون یعنی ۰ از مقدار الفای آزمون یعنی ۰,۰۵ کوچکتر می‌باشد در نتیجه فرض H_0 رد می‌گردد به عبارت دیگر فرضیه یک پژوهش تایید می‌گردد یعنی بین مهارت‌های گفتگو میان همسران و رضایت در زندگی زناشویی آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

همچنین با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون یعنی مقدار ۰,۷۴۹ این رابطه معنی داری مثبت و هم جهت می‌باشد. یعنی هرچه مهارت‌های گفتگو میان همسران بیشتر باشد میزان رضایت از زندگی نیز بیشتر می‌شود.

www.socioconf.com

۴- بررسی فرضیه چهارم پژوهش:

به نظر می‌رسد بین مهارت‌های گفتگو میان همسران و افکار آسیب‌زا آنها رابطه وجود دارد.

برای بررسی این فرضیه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، به صورت زیر عمل می‌کنیم

جدول ۵- نتایج مشاهدات بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه دوم پژوهش

-0.410	ضریب همبستگی پیرسون
۰	سطح معناداری
۳۷۸	حجم نمونه

با توجه به مقادیر بدست آمده در جدول ۵ مشخص می‌گردد که چون سطح معناداری آزمون یعنی ۰ از مقدار الفای آزمون یعنی ۰,۰۵ کوچکتر می‌باشد در نتیجه فرض H_0 رد می‌گردد به عبارت دیگر فرضیه یک پژوهش تایید می‌گردد یعنی بین مهارت‌های گفتگو میان همسران و افکار آسیب‌زا آنها رابطه معنی‌داری وجود دارد.

همچنین با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون یعنی مقدار ۰,۴۱۰- این رابطه معنی‌داری منفی و معکوس می‌باشد. یعنی هرچه مهارت‌های گفتگو میان همسران بیشتر باشد افکار آسیب‌زا کاهش می‌یابد و هرچه مهارت‌های گفتگو ضعیف‌تر باشد افکار آسیب‌زا بیشتر می‌شود.

۵- بررسی فرضیه فرعی اول پژوهش:

به نظر می‌رسد بین مهارت‌های گفتگو میان همسران و تمایل به طلاق آنها رابطه وجود دارد.

برای بررسی این فرضیه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، به صورت زیر عمل می‌کنیم

برای بررسی این فرضیه با استفاده از آزمون علامت به صورت زیر عمل می‌کنیم

جدول ۶- نتایج مشاهدات بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه دوم پژوهش

-0.355	ضریب همبستگی پیرسون
۰	سطح معناداری
۳۷۸	حجم نمونه

با توجه به مقادیر بدست آمده در جدول ۶ مشخص می‌گردد که چون سطح معناداری آزمون یعنی ۰ از مقدار الفای آزمون یعنی ۰,۰۵ کوچکتر می‌باشد در نتیجه فرض H_0 رد می‌گردد به عبارت دیگر فرضیه یک پژوهش تایید می‌گردد یعنی بین مهارت‌های گفتگو میان همسران و افکار آسیب‌زا آنها رابطه معنی‌داری وجود دارد.

همچنین با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون یعنی مقدار ۰,۳۵۵- این رابطه معنی‌داری منفی و معکوس می‌باشد. یعنی هرچه مهارت‌های گفتگو بیشتر باشد افکار آسیب‌زا مانند طلاق کاهش می‌یابد و هرچه مهارت‌های گفتگو ضعیف‌تر باشد افکار آسیب‌زا مانند طلاق افزایش می‌یابد.

۶- بررسی فرضیه فرعی دوم پژوهش:

به نظر می‌رسد بین مهارت‌های گفتگو میان همسران و احساس افسردگی و سرخوردگی آنها رابطه وجود دارد.

برای بررسی این فرضیه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، به صورت زیر عمل می‌کنیم

جدول ۷- نتایج مشاهدات بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه دوم پژوهش

-0.379	ضریب همبستگی پیرسون
۰	سطح معناداری
۳۷۸	حجم نمونه

با توجه به مقادیر بدست آمده در جدول ۷ مشخص می‌گردد که چون سطح معناداری آزمون یعنی ۰ از مقدار الفای آزمون یعنی ۰,۰۵ کوچکتر می‌باشد در نتیجه فرض H_0 رد می‌گردد به عبارت دیگر فرضیه یک پژوهش تایید می‌گردد یعنی بین مهارت‌های گفتگو میان همسران و احساس افسردگی و سرخوردگی آنها رابطه معناداری وجود دارد.

همچنین با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون یعنی مقدار ۰,۳۷۹- این رابطه معناداری منفی و معکوس می باشد. یعنی هر چه مهارت گفتگو بیشتر باشد احساس افسردگی و سرخوردگی در زوجین کاهش می یابد و هرچه مهارت گفتگو ضعیف باشد احساس افسردگی و سرخوردگی بیشتر می شود

۷) بررسی فرضیه فرعی سوم پژوهش

به نظر می رسد بین مهارت های گفتگو میان همسران و تمایل به فرار آنها رابطه وجود دارد.

برای بررسی این فرضیه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون ، به صورت زیر عمل می کنیم

جدول ۸- نتایج مشاهدات بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه دوم پژوهش

۳۳۸-۰.	ضریب همبستگی پیرسون
۰	سطح معناداری
۳۷۸	حجم نمونه

با توجه به مقادیر بدست آمده در جدول ۸ مشخص می گردد که چون سطح معناداری آزمون یعنی ۰ از مقدار الفای آزمون یعنی ۰,۰۵ کوچکتر می باشد در نتیجه فرض H_0 رد می گردد به عبارت دیگر فرضیه یک پژوهش تایید می گردد یعنی بین مهارت های گفتگو میان همسران و افکار آسیب زا آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

همچنین با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون یعنی مقدار ۰,۳۳۸- این رابطه معنی داری منفی و معکوس می باشد. یعنی هرچه مهارت های گفتگو میان همسران بیشتر باشد افکار آسیب زا کاهش پیدا می کند و هرچه مهارت های گفتگو ضعیف باشد افکار آسیب زا بیشتر می شود .

نتیجه گیری

مهمترین عاملی که در زندگی زناشویی موجب شادکامی و موفقیت می شود یا آن را تباه می سازد، تبادل کلمات یا همان گفتگوست. متأسفانه مهارت‌های گفتگو مشترک در نسل‌های گذشته و نسل حاضر به ندرت مشاهده می شود. به علاوه تکرار الگو تعامل زناشویی نسل های پیشین، هر می شکل بودن خانواده، پدر سالاری و فقدان ارتباط متقابل را در خانواده های امروزی تداوم می بخشد و این مخالف ایده آل های زوجهای عصر حاضر است. این پژوهش بر آن است که به ویژگی های ارتباطات انسانی (مهارت های گفتگو) میان همسران با این سوال که آیا میزان آگاهی از ارتباطات کلامی و غیر کلامی منجر به استحکام بنیان خانواده و کاهش تنش میان آنها می شود یا خیر؟ بپردازد. فرضیه اول: به نظر می رسد بین مهارت های گفتگو و وضعیت اشتغال همسران رابطه وجود دارد. برای بررسی این فرضیه از آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است، با توجه به نتایج آزمون فرضیه یک پژوهش مورد تایید قرار نگرفت. یعنی وضعیت اشتغال و مهارت های گفتگو میان همسران رابطه معناداری وجود ندارد. این که

میزان رضایت زناشویی در بین زنان براساس شغل تفاوت دارد، ردمی شود. به عبارت دیگر شاغل یا خانه دار بودن زنان نتوانسه است بر روی میزان رضایت زناشویی زنان تاثیر داشته باشد. شاید شغل بتواند در احساس استقلال و ابراز وجود زنان متغیر موثری باشد اما در احساس رضایت زناشویی تاثیرگذار نبوده است. زنان شاغل طی روز مانند همسرانشان در نقش شغلی خود ظاهر می شوند، اما وقتی به خانه می رسند از آنها انتظار ایفای نقش همسری، خانه داری و مادری می رود که انجام دادن این نقش ها توان دیگری را می طلبد. سمانه ناطقیان، دکتر جواد ملازاده، دکتر محمد علی گودرزی، دکتر چنگیز رحیمی در تحقیق خود این فرضیه را تایید کردند. فرضیه دوم به نظر می رسد بین مهارت های گفتگومیان همسران و پایگاه اقتصادی واجتماعی آنها رابطه وجود دارد. برای بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است و از نتایج بدست آمده این فرضیه مورد تایید قرار گرفته. یعنی هرچه پایگاه اقتصادی واجتماعی بالاتر و بهتر باشد مهارت های گفتگو میان همسران بیشتر و میزان رضایت از زندگی زناشویی بیشتر می شود. سمانه ناطقیان، دکتر جواد ملازاده، دکتر محمد علی گودرزی، دکتر چنگیز رحیمی در تحقیق خود این فرضیه را تایید کردند: وضعیت اقتصادی عوامل تعیین کننده رضایت زناشویی است و تاثیر منفی مشکلات وسطوح پایین اقتصادی بر سطوح رضایت زناشویی را تایید می نماید. فرضیه سوم به نظر می رسد بین مهارت های گفتگو میان همسران و رضایت در زندگی زناشویی آنها رابطه وجود دارد. با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون این فرضیه نیز تایید شد و این رابطه معنادار مثبت و هم جهت می باشد. یعنی هر چه مهارت های گفتگو بیشتر باشد میزان رضایت زناشویی بیشتر می شود و هرچه مهارت های گفتگو ضعیف باشد نارضایتی زناشویی نیز بیشتر می شود. بین مهارت های ارتباطی ضعیف و نارضایتی همبستگی معناداری وجود دارد و تحقیقات آماتو و بوت، هوروتیز، هلن و سندرا و نیولن این فرضیه را تایید می کند: وجود نارضایتی در روابط بین همسران به کاهش میزان سلامت و بهداشت روانی، کم شدن میزان رضایت از زندگی و اشکال در روابط همسران می انجامد. فرضیه چهارم به نظر می رسد بین مهارت های گفتگو میان همسران و افکار آسیب زا رابطه وجود دارد. برای بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است و طبق نتایج این آزمون این فرضیه نیز مورد تایید قرار گرفته و این رابطه معناداری بوده، منفی و معکوس می باشد. یعنی هر چه مهارت های گفتگو بیشتر باشد باعث رضایت از زندگی مشترک می شود و افکار آسیب زا کاهش می یابد و هرچه افکار آسیب زا بیشتر باشد نشان از ضعف مهارت های ارتباطی بین همسران و میزان نارضایتی همسران از زندگی زناشویی دارد. جرمن و فرانکل تعارضات زناشویی و طلاق منجر به عواقب منفی بسیاری در زوجها و باعث افسردگی و خودکشی ... می شود و امید در پژوهش خود در مورد زوجهای آشفته دریافت که در تعاملات همسران افسرده، منفی گرایی، خصومت و بی اعتمادی بیشتری تجربه می شود زوجینی که سازگاری زناشویی پایینی دارند مایلند مشکلات ارتباطی خود را به عواملی مانند ویژگی های شخصیتی که کنترل کمی بر آنها دارند نسبت دهند. همسرانی که نگرش مثبتی به خود دارند و از سلامت روان بالاتری برخوردارند کمتر از همسرانی که نگرش منفی و سلامت روان پایینی تری دارند دچار افسردگی می شوند و شادی زناشویی بیشتری را گزارش می کنند. همچنین رابطه همسران می تواند پر بارترین و با دوام ترین رابطه انسانی باشد و می تواند مایوس کننده ترین و تعارض زا ترین رابطه انسانی باشد. ارتباط قدرت این را دارد که دو زوج را به هم پیوند دهد و همچنین توانایی آن را دارد که به آنها فشار وارد کرده تا از هم جدا شوند. فرضیه فرعی اول، دوم و سوم از پژوهش فرضیه چهارم به نظر می رسد بین مهارت های گفتگو بین همسران و افکار آسیب زا مانند تمایل به طلاق، افسردگی و سرخوردگی، تمایل به فرار و خودکشی رابطه وجود دارد. با توجه نتایجی که از آزمون همبستگی پیرسون بدست آمد این فرضیه هانیز مورد تایید قرار گرفته و بین مهارت های گفتگو میان همسران و افکار آسیب زا مانند طلاق، افسردگی و سرخوردگی، تمایل به فرار و خودکشی رابطه وجود دارد. یعنی هرچه مهارت های گفتگو میان همسران بیشتر و بهتر باشد افکار آسیب زا مانند طلاق، افسردگی و سرخوردگی، تمایل به فرار و خودکشی کاهش می یابد. و هرچه افکار آسیب زا شیوع پیدا کند نشان از ضعف مهارت های گفتگو و نارضایتی همسران دارد. تحقیقات مید و جرمن و فرانکل این فرضیه ها را تایید می کنند. بنابراین نتایج بدست آمده تمام فرضیه ها تایید

گردیده بجز فرضیه یک که رد شده است. www.socioconf.com

نتیجه‌ای که از این یافته‌ها می‌توان گرفت این است که آموزش و آگاهی از مهارت‌های ارتباطی همسران که مبتنی برسبک همکاری است بیشترین میزان رضایت از زندگی زناشویی هم برای هر دو زوج به همرا دارد و باعث کاهش افکار آسیب‌زا مانند طلاق، افسردگی و سرخوردگی... می‌شود.

منابع

- ادی، استریت (۱۳۷۹). مشاوره خانواده (نظر و عمل درنگرش سیستمی) ترجمه: تبریزی، مصطفی، علوی نیا، علی؛ با مقدمه مصطفی تبریزی. تهران: انتشارات فراوان.
- اعتمادی، عذرا نوایی نژاد، شکوه. احمدی، سید احمد و فرزند، ولی‌اله (۱۳۸۵) بررسی تاثیر زوج درمانی به شیوه ایما تراپی برافزایش صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان. فصلنامه تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره جلد ۵ شماره ۱۹.
- السون، دیوید، ۱۹۹۸، رسانه‌ها و نهادها با صورت‌های بیان ارتباط و آموزش، ترجمه محبوبه مهاجر، نشر واله تهران.
- برنشتاین، ج. ف. برینشتاین، م. ت. (۱۳۷۷). شناخت و درمان اختلافات زناشویی (زناشویی درمانی). ترجمه حمیدرضا سهرابی. انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا. چ اول. ۱۳۷۷.
- بک، آرون (۱۳۸۶) عشق هرگز کافی نیست: شیوه‌های نوبرای حل مشکلات زناشویی و خانوادگی براساس شناخت درمانی، مهدی قراچه‌داغی، تهران: ذهن آویز.
- ثنائی، باقر (۱۳۷۰) آسیب‌شناسی خانواده: مجله پژوهش‌های تربیتی، شماره ۳، ص ۳۵.
- جهانگیرزاده، ج. (۱۳۷۵) بررسی زمینه‌های اقتصادی - اجتماعی موثر بر شیوه‌های همسرگزینی در میان دانشجویان دانشگاه شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
- دیوید آرپ و دیگران، ۱۳۸۶، ده‌قرار مهم برای زندگی مشترک، مترجم اکرم قیطاسی.
- رفاهی، ژاله مطالعه ملاک‌های همسرگزینی و رابطه این ملاک‌ها با عملکرد خانواده به منظور ارائه مدلی برای ارزیابی خانواده. پایان‌نامه.
- رفیعی بندری، فرحناز، نورانی پور، رحمت‌اله (۱۳۸۴). تاثیر آموزش‌های شناختی - رفتاری بر رضایت زناشویی زوج‌های دانشجویان مستقر در خوابگاه متاهلین دانشگاه تهران. فصلنامه تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره جلد ۴، شماره ۱۴، ۲۰-۱۸.
- ساروخانی، باقر (۱۳۷۰) مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده. تهران: سروش.
- شیری، زهره (۱۳۸۷). مهارت حل تعارض برای همسران. تهران: انتشارات سازمان بهزیستی کشور.
- شیرینی، زهره (۱۳۸۲). مهارت‌های گفتگو همسران. تهران: نشرنی.
- فاتح‌زاده، مریم و احمدی سیداحمد (۱۳۸۴). بررسی رابطه الگوهای ارتباطی و میزان رضایتمندی زناشویی زوجین شاغل در دانشگاه اصفهان فصلنامه خانواده‌پژوهشی دوره اول. شماره ۲.
- فرهنگی، علی اکبر. (۱۳۸۸) ارتباطات انسانی تهران: انتشارات فرهنگی رسا.
- میلر، و همکاران. (۱۳۸۵). آموزش مهارت‌های ارتباط زناشویی: حرف زدن و گوش دادن به هم‌دیگر. ترجمه فرشاد بهاری. انتشارات رشد. جلد اول.
- ناطقیان، سمانه، و همکاران (۱۳۸۷). بخشایش رضایت زناشویی در مردان متلا به اتلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ و همسران آنان. فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال دهم، شماره سی و هفتم، ۴۶-۳۳.
- نظری، علی محمد (۱۳۸۵). بررسی و مقایسه تاثیر برنامه‌ی غنی‌سازی ارتباط و مشاوره راه حل - محور به رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل. دانشگاه تربیت معلم. پایان‌نامه دکترا.

- Amato, P.R. & Both, A. (1991). Consequences of Parental Divorce and Marital Unhappiness for Adult Well Being. Social forces, 69, 895-914.

www.socioconf.com

- Buttler, M.H., Wampler, K.S. (1999). A meta-analytic update of research on the couple communication program. *Journal of Family Psychology*, 27:223-37.
- Chistensen, A., Shenk, J.L. (1990). Communication, conflict, and psychological distance in non-distressed, clinic, and divorcing couples. *Journal of Family Psychology*, 4:63-79.
- Fincham, F. D., and Bradbury, N.T., (1993). Marital satisfaction, depression and attribution: A longitudinal analysis. *Journal of Personality and Social Psychology*, 64. (3). p.442-452.
- Gurman, A.S. & Fraenkel, P. (2002). The history of couple therapy: A millennial review. Retrieved From the world wide web in the <http://search.looksmart.com>.
- Halford, W.K., Lizzo, A., Wilson, K.L., & Occhipini, S. (2005). Couple relationship self-regulation and satisfaction in the first 4 years of marriage. *Behavioral and Cognitive Psychotherapy*, 24:263-273.
- Halford, W.K., Sanders, M.R., & Behrens, B.C. (2001). Can skills training prevent relationship problems in at-risk couples? Four year effects of a behavioral relationship education program. *Journal of Family Psychology*, 15:135-154.
- Jackubski, S.F., Milne, E.P., Brunner, H., & Miller, R.B. (2004). A review of empirically supported marital enrichment programs. *Family Relations*, 53, 528-536.
- Lawrence, E., Bradbury, T.N. (2000). Physical aggression and marital dysfunction: A longitudinal analysis. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 68:4-12.
- Miller, S.L. (1971). The effects of communication training in small groups upon self-disclosure. Dissertation, University of Minnesota, 1971.
- Nock, S.L. (1995). A Comparison of Marriage and Capability Relationship. *Journal of Family Issues*, 16, 53-76.
- Niolon, R. (2000). Communication Style and Problem Solving. Retrieved From: www.Psychopage.Com, December, 15, 2007.
- Horwitz, A.V.; Helen, R.W. & Sandra, H.W. (1997). Becoming Married. *Journal of Marriage and the Family Therapy*, 58, 895-907.
- Sanders, M.R., Halford, W.K., and Behrens, B.C. (1998). Parental and premarital couple communication. *Journal of Family Psychology*, 12:543-556.
- Yalcin, B.M., and Karahan, F.T. (2007). Effects of a couple communication program on Marital Adjustment. *JAFM*, 2007. Vol.20, No.1. <http://www.Jabfm.org>